

УДК. 342.951

DOI 10.5281/zenodo.7861825

**ПРОБЛЕМАТИКА ФУНКЦИЙ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ В
СФЕРЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
НАРУШЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА**

**PROBLEMS OF FUNCTIONS OF AUTHORIZED BODIES IN THE FIELD
OF ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY FOR VIOLATION OF LAND
LEGISLATION**

ЧАТЧАЕВ ИСКАНДЕР МЕДИАТОВИЧ,

магистрант,

Крымский филиал ФГБОУ ВО «РГУП».

CHATCHAEV ISKANDER MEDIATOVICH,

Master's student,

Crimean branch of FSBEI HE "Russian State University of Justice".

Научный руководитель: Семухин Игорь Юрьевич,

кандидат экономических наук, доцент,

Крымский филиал ФГБОУ ВО «РГУП».

Scientific supervisor: Semukhin Igor Yurievich,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,

Crimean branch of FSBEI HE "Russian State University of Justice".

Статья посвящена изучению вопроса функций уполномоченных органов в сфере административной ответственности за нарушение земельного законодательства России, а также их проблематике. Автор исследует проблематику путем анализа действующего административно-деликтного и земельного законодательства. В частности, проанализированы актуальные нормативно-правовые и подзаконные акты в указанной сфере, материалы судебной практики, а также официальные доклады Россельхоза, Росприроднадзора, где содержатся полезные для настоящей работы сведения. В заключении делается вывод касательно принадлежности функций органов в сфере административной ответственности за нарушение земельного законодательства.

The article is devoted to the study of the functions of authorized bodies in the field of administrative responsibility for violation of the land legislation of Russia, as well as their problems. The author explores the problems by analyzing the current administrative-tort and land legislation. In particular, the current regulatory and by-laws in this area, materials of judicial practice, as well as official reports of the Rosselkhozadzor, Rosprirodnadzor, which contain useful information for this work, are analyzed. In conclusion, a conclusion is made regarding the ownership of the functions of bodies in the field of administrative responsibility for violation of land legislation.

Ключевые слова: административная ответственность за нарушение земельного законодательства, КоАП РФ, Россельхоз, Росприроднадзор, земельное правонарушение.

Key words: *administrative responsibility for violation of land legislation, Administrative Code of the Russian Federation, Rosselkhoznadzor, Rosprirodnadzor, land offense.*

Круг уполномоченных органов в области административной ответственности за нарушение земельного законодательства широк. По ходу работы уже упоминалось, что к ним относятся мировые судьи, судьи районных судов, органы внутренних дел (полиция), Россельхознадзор (в части правонарушений на землях сельхозназначения), Росприроднадзор, органы исполнительной власти субъектов РФ в пределах переданных полномочий РФ. У перечисленных субъектов также широкий перечень их функций, которые состоят в установлении состава данного правонарушения, составлении протокола об административном правонарушении, его рассмотрении, назначении лицу определенного в конкретной норме административно-деликтного законодательства санкции.

Хотелось бы обратить внимание на то, что Россельхознадзор, Росреестр и Росприроднадзор имеют полномочия по осуществлению земельного надзора. Так, в ч 1. ст.23.21 КоАП РФ [1], устанавливающей, что органы, осуществляющие государственный земельный надзор (за исключением органа, осуществляющего государственный земельный надзор в отношении земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»), рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 7.1, 7.34, частями 1, 3 и 4 статьи 8.8, статьей 10.9, статьей 10.10 (за исключением судоводных гидротехнических сооружений и земель сельскохозяйственного назначения) КоАП РФ. Законодатель оперирует в данной норме понятием «государственный земельный надзор», которое нигде отдельно не раскрывает, в законодательстве поясняется только термин «государственный надзор».

Уполномоченные органы в сфере административной ответственности за нарушение земельного законодательства, в основном, выполняют функцию земельного контроля (надзора). Спецификой государственного земельного надзора является сам объект надзора, которым может быть: земельные правоотношения, их соответствие легальному порядку, а также множественностью субъектов государственного земельного надзора. Так, ими могут быть федеральные органы исполнительной власти, перечень которых весьма широк. Например, можно указать, что в п.3 Постановления Правительства РФ от 30 июня 2021 г. № 1081 «О федеральном государственном земельном контроле (надзоре)» говорится, что государственный земельный надзор осуществляется Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору и Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, их территориальными органами [2].

Рассмотрим далее функции вышеназванных уполномоченных органов в рассматриваемой в данном исследовании сфере.

На первоначальном этапе уполномоченные должностные лица федеральных органов исполнительной власти и их территориальные органы (кроме мировых судей и судей районного суда) должны установить, наличествует ли в деяниях лица состав административного земельного правонарушения. Если да, то сотрудником Росприроднадзора, например, составляется соответствующий протокол об административном правонарушении.

Следует заметить специфику взятого в пример органа и отметить, что их должностными лицами также заполняется проверочный лист, типовая форма которого утверждена Приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 14 января 2022 г. № 16 «Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере природопользования и ее территориальными органами при осуществлении федерального государственно-

го земельного контроля (надзора)» [3]. Необходимо заметить, что схожий проверочный лист (различаются задаваемые контролируемым лицам вопросы) утвержден Приказом Россельхознадзора от 22 декабря 2021 г. № 1525 «Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (ее территориальными органами) при осуществлении федерального государственного земельного контроля (надзора) в отношении земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», и виноградопригодных земель» [4].

Важно обратить внимание на содержание протокола об административном земельном правонарушении. Так, в нем обязательно должны содержаться ссылки на нормы земельного законодательства, каким должностным лицом, какого органа и когда был составлен протокол, в присутствии каких лиц, а также, на наш взгляд, самое важное – о чем составляется протокол, то есть, описывается само земельное правонарушение. В конце указывается, что данное деяние подходит под состав конкретной нормы гл.7, гл.8 КоАП РФ, далее разъясняются права и обязанности участвующих лиц и ставятся их подписи. Эти лица обязательно должны ознакомиться с протоколом об административном земельном правонарушении, с квалификацией деяния, которую дал сотрудник соответствующего органа.

Хотелось бы сказать, что Росприроднадзор и Россельхознадзор на своих официальных Интернет-порталах выкладывают актуальную информацию касательно планов контрольных (выездных) мероприятий, профилактических мероприятий (к которым относят информирование; обобщение правоприменительной практики; объявление предостережений; консультирование; профилактический визит [5]), сведения о поднадзорных объектах, а также ежегодные доклады об осуществлении службами государственного земельного надзора.

После составления протокола об административном земельном правонарушении он передается в компетентный орган, компетентному должностному лицу, уполномоченному его рассматривать. Как правило, это мировые судьи и судьи районных судов. Их полномочия здесь заключаются в полном, законном, своевременном рассмотрении протокола об административном земельном правонарушении и всех материалов, поступивших в суд вместе с ним (рапорт, характеристика и пр.). Дело о земельном правонарушении должно быть рассмотрено по существу, должны быть исследованы все правоустанавливающие документы на земельный участок, и то, в чем именно заключалось правонарушение. В судебном заседании также должны быть заслушаны показания всех присутствующих лиц.

Итогом рассмотрения протокола в суде является вынесение постановления суда, в котором лицо признается виновным и ему назначается конкретная, предусмотренная санкция за совершенное им правонарушение. Либо лицо может быть признано невиновным и освобожденным от административной ответственности.

Кроме того, при рассмотрении и разрешении таких дел на практике, судам и судьям помогают положения об административной ответственности в сфере земельных правонарушений, выработанные высшими судами, например, разъяснения Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 февраля 2011 г. № 11 «О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» [6], касаемо самовольного занятия земельного участка (п.1). ВАС РФ напомнил нижестоящим судам, что при рассмотрении дел об оспаривании постановлений административных органов о привлечении к административной ответственности за названные правонарушения следует учитывать, что под самовольным занятием земель понимается пользование чужим земельным участком при отсутствии воли собственника этого участка (иного управомоченного им лица), выраженной в установленном порядке.

Виновному лицу необходимо совершить возложенную на него судом обязанность по, например, выплате административного штрафа в течение шестидесяти дней.

Необходимо заметить, что функции уполномоченных органов заключаются не только в этом, так, на официально Интернет-портале Россельхознадзора размещены официальные стандарты, методические рекомендации и прочие документы, с которыми в свободном доступе может ознакомиться неограниченный круг лиц. Например, удалось обнаружить «Стандарт комплексной профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям» [11], в этом документе содержательно и исчерпывающе раскрыты такие вопросы, как: профилактическая деятельность контрольно-надзорного органа, модель организации и ведения профилактической работы, методические рекомендации по организации и ведению профилактической работы, разъяснение которых помогает не только гражданам, но и сотрудникам данного органа.

К сожалению, обыватель едва ли заинтересован в ознакомлении с такими документами, пока непосредственно не столкнется с привлечением его к административной ответственности за земельное правонарушение. Зачастую граждане и не подозревают, что их деяния образуют состав правонарушения, поскольку их познания в этой сфере крайне скудны (это ввиду общего достаточно низкого уровня правовой грамотности).

На официальном Интернет-портале Росприроднадзора размещен реестр аттестованных экспертов, которые осуществляют государственный земельный надзор [10], что также имеет важность для реализации административной ответственности.

Кроме сказанного, службы докладывают о результатах своей деятельности ежегодно, что свидетельствует о тщательном и кропотливом выполнении ими своих функций. Так, можно ознакомиться с Докладом о деятельности Федеральной службы по надзору в сфере природопользования в 2021 г. [9], из которого следует, что было осуществлено 13 044 проверок, по ходу которых было выявлено 42 986 факта нарушений, ввиду которых суммарно наложено 21 408 административных наказаний. Наказания представлены в большинстве своем административным штрафом – их было наложено в числе 18 590 за отчетный период.

При этом согласно сведениям вышеуказанного доклада, в 2021 году в производстве судов находилось 293 дела, участие в которых принимал центральный аппарат Росприроднадзора, из них: по 224 делам Росприроднадзор выступал в качестве стороны по делу; по 69 делам – в качестве третьего лица. Из 224 дел, в которых Росприроднадзор выступал в качестве стороны по делу рассмотрено судами 133, из них: по 123 вынесены положительные решения, по 10 – отрицательные.

Аналогичный доклад за 2020 г. располагает следующими сведениями: плановых проверок было осуществлено в количестве 4 265; выявлено 12 246 нарушений; количество наложенных административных наказаний составило 9 850.

В 2020 году в производстве судов находилось 162 дела, участие в которых принимал центральный аппарат Росприроднадзора, из них: по 113 делам Росприроднадзор выступал в качестве стороны по делу; по 49 делам – в качестве третьего лица. Из 113 дел, в которых Росприроднадзор выступал в качестве стороны по делу рассмотрено судами 65, из них: по 58 вынесены положительные решения, по 7 – отрицательные.

Доклад о федеральном государственном земельном контроле (надзоре) за 2021 г. [7], изданный Россельхознадзором, содержит сведения о том, что службой было проведено 6 154 проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, из которых: 1 тыс. плановых проверок, 5 154 внеплановых проверки. Проведено 758 внеплановых инспекционных визита, 45 рейдовых осмотров. Проведено 4 995 мероприятия без взаимодействия с правообладателями земельных участков, в том числе 3 381 выездное обследование, 844 наблюдения за соблюдением обязательных требований. Контрольные (надзорные)

мероприятия проведены в отношении 5 966 юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан.

По результатам проведенных контрольных (надзорных) мероприятий выдано 4 783 предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований земельного законодательства.

Доклад Россельхознадзора за 2020 г. [8] располагает такими сведениями: общее количество проверок, проведенных Россельхознадзором в 2020 году в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, составляет 15 323, из них плановых проверок – 1 934, внеплановых проверок – 13 389, при этом в 2019 году проверок, проведенных Россельхознадзором в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей – 47 201, из них плановых проверок – 58 22, внеплановых проверок – 41 379. Общая сумма наложенных административных штрафов в 2020 году – 260 004 тыс. руб., в 2019 году – 675 181 тыс. рублей.

Активную деятельность в области привлечения лиц к административной ответственности за нарушение земельного законодательства подтверждают следующие статистические данные: за отчетный период было вынесено постановлений по делам об административных правонарушениях – 6 194, в том числе 448 постановлений о прекращении производства по делу. Привлечено к административной ответственности индивидуальных предпринимателей – 215, юридических лиц – 786, должностных лиц – 416, граждан – 4 034.

Очевидно, что разница в результатах деятельности Росприроднадзора и Россельхознадзора за 2021 г. и 2020 г. обусловлена распространившейся тогда коронавирусной инфекцией и объявлением о выходе на карантин, что значительно повлияло на осуществление службами возложенных на них функций.

Таким образом, подводя итог вышесказанному, следует сказать, что полиции, Россельхознадзору, Росприроднадзору принадлежат функции по установлению состава правонарушения, составлению протокола об административном земельном правонарушении. И, кроме того, обеим службам принадлежат важнейшие функции по осуществлению плановых и внеплановых контрольно-надзорных мероприятий, выступлению в суде в качестве одной из сторон (обычно – истцом), составлению ежегодных докладов о результатах их деятельности (где содержатся статистические сведения касательно количества привлеченных к административной ответственности лиц, назначенных им административных наказаний и пр.), осуществлению профилактических мероприятий. Россельхознадзор и Росприроднадзор действительно во всей полноте осуществляют государственный земельный надзор.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (часть 1). Ст.1. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661.
2. Постановление Правительства РФ от 30 июня 2021 г. № 1081 «Об утверждении Положения о федеральном государственном земельном контроле (надзоре)» // СЗ РФ. 2021. № 28 (часть I). Ст. 5511. URL: <https://fsvps.gov.ru/ru/content/postanovlenie-ot-30-06-2021-1081>.
3. Приказ Россельхознадзора от 22 декабря 2021 г. № 1525 «Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (ее территориальными органами) при осуществлении федерального государственного земельного контроля (надзора) в отношении земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения и виноградопригодных земель». URL: <https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/laws/208679.html> (дата обращения 02.01.2023).

4. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 14 января 2022 г. № 16 «Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере природопользования и ее территориальными органами при осуществлении федерального государственного земельного контроля (надзора)». URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202250038> (дата обращения 02.01.2023).

5. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 февраля 2011 г. № 11 «О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 2011 г., № 5. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112139.

6. Доклад о деятельности Федеральной службы по надзору в сфере природопользования в 2020 г. URL: <https://rpn.gov.ru/regions/14/news/doklad-o-deyatelnosti-federalnoy-sluzhby-po-nadzoru-v-sfere-prirodopolzovaniya-v-2020-godu-5730996.html> (дата обращения 03.01.2023)

7. Доклад о деятельности Федеральной службы по надзору в сфере природопользования в 2021 г. URL: <https://rpn.gov.ru/open-service/analytic-data/rpn-activity-reports> (дата обращения 03.01.2023).

8. Доклад Россельхознадзора об осуществлении государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора) за 2020 год. URL: <https://fsvps.gov.ru/ru/public/doklady> (дата обращения 03.01.2023).

9. Доклад о федеральном государственном земельном контроле (надзоре) за 2021 г. URL: <https://fsvps.gov.ru/ru/public/doklady> (дата обращения 03.01.2023).

10. Реестр аттестованных экспертов // Контрольно-надзорная деятельность. URL: <https://rk.rpn.gov.ru/activity/supervision/experts> (дата обращения 03.01.2023).

11. Стандарт комплексной профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям». URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps-docs/ru/practice/metod/standart_risk.pdf (03.01.2023).

© Чатчаев И.М., 2023.